

МЕДИКО СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

¹Бекембаева Г.С., ²Ташпулатова Ф.К., ³Агзамова Ш.А.

¹НАО «Медицинский университет Астаны», Республика Казахстан

^{2,3}Ташкентский медицинский педиатрический институт, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12305120>

Цель исследования: изучить особенности медико-социальных факторов у детей и подростков, больных туберкулезом, в современных эпидемиологических условиях.

Материал и методы. Комплексно обследовано 120 детей и подростков, из туберкулезного контакта у лечившихся в клинике противотуберкулезного диспансера г. Астаны по поводу лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания. Контрольной группой им служили 117 впервые выявленных больных, с сохраненной чувствительностью микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам, находившихся также на стационарном лечении.

Полученные результаты. Проведено комплексное исследование 337 детей и подростков из контактно-туберкулезных групп, лечившихся по поводу туберкулеза органов дыхания, которые были разделены на две группы в зависимости от характера лекарственной чувствительности МБТ. Проанализированы факторы, способствующие развитию лекарственно-устойчивого туберкулеза у детей и подростков, доказана резистентность контактных детей и подростков, определено значение очагов туберкулезной инфекции в развитии резистентного туберкулеза.

Ключевые слова: дети, подростки, лекарственно устойчивый туберкулез, факторы, вакцинация, туберкулиновая диагностика.

Objective: to study the features of medical and social factors in children and adolescents with tuberculosis in modern epidemiological conditions.

Material and methods. A comprehensive examination was carried out on 120 children and adolescents who had tuberculosis contacts and were treated in the clinic of the Astana anti-tuberculosis dispensary for drug-resistant respiratory tuberculosis. The control group consisted of 117 newly diagnosed patients with preserved sensitivity of *Mycobacterium tuberculosis* to anti-tuberculosis drugs, who were also undergoing hospital treatment.

Results. A comprehensive study of 337 children and adolescents from tuberculosis contact treated for respiratory tuberculosis, which were divided into two groups depending on the nature of drug sensitivity MBT. Factors contributing to the development of drug-resistant tuberculosis in children and adolescents were analyzed, resistance in contact children and adolescents was proved, and the significance of tuberculosis infection foci in the development of resistant tuberculosis was determined.

Keywords: children, adolescents, drug-resistant tuberculosis, factors, vaccination, tuberculin diagnostics.

Введение. Лекарственно устойчивый туберкулез является одной из глобальных проблем современной фтизиатрии. Особую тревогу вызывает, что дети из контакта с больными туберкулезом часто инфицируются МБТ, спектр лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам (ППП) у которых полностью или частично (в 69,9% случаев) совпадает со спектром устойчивости у источника инфекции. Дети из бациллярных очагов к достижению 12-14 лет в 30-40% случаев инфицированы МБТ[3]. В настоящее

время, как отмечает ряд авторов [1], нет значительных тенденций к снижению заболеваемости детей из очагов туберкулезной инфекции, несмотря на высокий охват детей профилактическими мероприятиями - вакцинацией, ревакцинацией БЦЖ и химиопрофилактикой [5; 8; 6]. В настоящее время остается актуальным изучение особенностей медико социальных факторов у детей и подростков, больных туберкулезом. [2; 4], что позволит повысить эффективность профилактики, выявления и лечения этого заболевания.

Цель исследования: изучить особенности медико- социальных факторов у детей и подростков при туберкулезе в современных эпидемиологических условиях.

Материал и методы. Комплексно обследовано 120 детей и подростков, из туберкулезного контакта у лечившихся в клинике противотуберкулезного диспансера г. Астаны по поводу лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания. Контрольной группой им служили 117 впервые выявленных больных, с сохраненной чувствительностью МБТ к ПТП, находившихся также на стационарном лечении. В обеих группах, девочек на лечении находилось несколько больше 62 (51,7%) и 61 (52,1%), чем мальчиков 58 (48,3%) и 56 (47,8%) в возрасте от 1-17 лет соответственно. По возрасту они распределялись в основной группе следующим образом: дети в возрасте от 6-12 лет – по 3 случая (2,5%), (6 лет-3, 8 лет- 3, 10 – 3, 11– 3, 12 лет – 3 детей); в возрасте 13-14 лет – 18 (15,0%) и подростки от 15-17 лет составили наибольшую группу – 87 (72,5%) человек.

Результаты и обсуждение. Впервые выявленные дети и подростки нами были подразделены на четыре возрастные группы: дети младшего возраста от 0-3 лет - 21 (17,9%), младшего дошкольного – от 4-7 лет - 11 (9,4%), препубертатного – от 8-14 лет – 32 (27,3%) и подросткового – от 15-17 лет - 53 (45,3%). То есть, детей младшего возраста (от 0-3 лет) в основной группе не было, а среди больных с впервые выявленным туберкулезом таких оказалось 17,9%. Наибольшее количество заболевших в обеих группах составили подростки с 15-17 лет – 72,5% и 45,3% соответственно.

Городских детей было преобладающее большинство в обеих группах – 71 (59,2%) и 95 (81,2%) соответственно, сельских - 49 (40,8%) и 22 (18,8%). То есть риск развития туберкулеза в городских условиях выше в связи с более тесным и частым контактом с больными бактериовыделителями.

Большинство детей и подростков с лекарственно-устойчивым туберкулезом (ТБ МЛУ) были выявлены при обращении в различные учреждения общей лечебной сети – в 68 (56,7%) случаях, в контрольной группе они были выявлены в большинстве случаев - 79 (67,5%) при профилактическом осмотре. При обращении в различные лечебные учреждения с грудными жалобами было выявлено 38 (32,5%) ребенка.

Туберкулинодиагностика выявила, что гиперергические реакции (размер туберкулиновой реакции 15-21 мм) на введение туберкулина наблюдались у 58 (48,3%) детей и подростков с лекарственно-устойчивым туберкулезом, нормергические (6-14 мм) - у 62 (51,7%), то есть, можно отметить, что этот контингент адекватно реагировал на туберкулиновую реакцию Манту с 2 ТЕ ППД-Л[8;6]. Больные с впервые выявленным процессом в 112 (96,6%) случаях положительно реагировали на постановку пробы Манту с 2 ТЕ. Так, гиперергическая реакция была отмечена у 45 (38,5%) больных впервые выявленным туберкулезом органов дыхания. Положительная реакция (от 5-10 мм) была отмечена у 39 (33,3%) больных, нормергическая (11-14 мм) у 33 (28,2%), и лишь у 3 (2,6%) больных реакция на введение туберкулина была отрицательной. Забегая вперед, можно

отметить, что у этих детей были выявлены распространенные, генерализованные процессы, которые могли привести к снижению общего иммунитета, у 2 детей из троих приведшие к летальному исходу заболевания.

Сравнительный анализ поствакцинальных знаков БЦЖ в обеих группах показал, что у 25 (20,8%) больных с ТБ МЛУ они отсутствовали, по одному поствакцинальному рубчику было у 49 (40,8%) больных, по 2 – у 46 (38,3%) подростков.

Следовательно, в 79,1% случаев давность вакцинации составляла более 5 лет. Следует отметить, что у 50% детей и подростков с лекарственно-резистентным туберкулезом (основная группа), не имевших поствакцинальных рубчиков, развились наиболее тяжелые формы туберкулеза, со склонностью к генерализации и осложнениям в виде туберкулеза бронхов (62,9%), с исходом в рубцовый стеноз и деформацию, сопутствующего туберкулезного плеврита, туберкулеза языка и легочных кровотечений (47,7%).

Большинство впервые выявленных больных (контрольная группа) (89,7%) было вакцинировано вакциной БЦЖ в родильных домах, однако у 21 (17,9%) больного поствакцинальный рубец не развился, а 12 (10,2%) заболевших детей младшего возраста вообще не были вакцинированы, вследствие отсутствия вакцины БЦЖ в первый год жизни этих детей.

По одному поствакцинальному рубцу БЦЖ имели 58 (49,5%) впервые выявленных больных, из них дети до 6 лет, не получившие первую ревакцинацию, составили 12 (20,7%) человек, остальные 46 (79,3%) детей были более старшего возраста, они не были ревакцинированы в связи с туб. инфицированием. По два рубчика БЦЖ имели 27 (23,1%) заболевших туберкулезом детей и подростков. Из 53 подростков от 15-17 лет не получили вторую ревакцинацию 31 (58,5%) больной.

Анализ сведений о наличии контакта с туберкулезным больным среди больных с ТБ МЛУ показал, что 40 (33,3%) детей и подростков были из очагов смерти от лекарственно-резистентных форм туберкулеза. Из тесного семейного контакта больным с MDR больным, где болела мать, выявлено 34 (28,3%) ребенка, отец – 25 (20,8%), брат или сестра – 30 (25,0%) детей. Не был установлен туберкулезный контакт с больным туберкулезом в 18 (15,0%) случаях, родственник контакт был отмечен в 12 (10,0%), с одноклассником и учительницей по 3 (2,5%) случая соответственно.

Таким образом, подавляющее большинство больных имели тесный семейный контакт с больным ТБ МЛУ туберкулезом в 89 (74,2%) случаях, что и привело к возникновению и развитию у них лекарственно-резистентных форм туберкулеза.

Среди впервые выявленных больных туберкулезный контакт отрицали или он не был установлен в 62 (53,0%) случаях. Тесный семейный контакт с больным бактериовыделителем имели 26 (22,2%) детей и подростков. Из родственного контакта заболело 19 (16,2%) детей, с учителем, соседом - 2 (1,7%) подростка. У 9 (7,7%) детей и подростков с легочным туберкулезом контакт с больным был самым зловещим – семейный очаг смерти больного мультирезистентным туберкулезом.

Следовательно, на современном этапе туберкулез является не только прерогативой социально низких слоев населения, им могут заболеть и дети из семей с достаточным материальным достатком, и при отсутствии тесного контакта с больным активным туберкулезом.

Более половины больных 66 (56,4%) были инфицированы МБТ в период от 1 до 3 лет, однако химиопрофилактическое лечение получили лишь 34 (29,0%) заболевших ребенка,

остальные дети 83 (71,0%), нуждающиеся в проведении профилактического лечения, с целью предотвращения заражения и развития заболевания, не получили его. То есть отбор среди детей и подростков в группу «риска» по туберкулезу проводился не на должном уровне. В течение первого года инфицирования, либо методом флюорографии было выявлено 51 (43,6%) больной. При выявлении специфического процесса методом флюороосмотра и при отсутствии бактериовыделения, дифференциально-диагностический алгоритм проводился у 79 (67,5%), у 38 (32,5%), он не проводился, так как специфическая этиология заболевания не вызвала сомнений.

Большинство заболевших туберкулезом органов дыхания (67,5%) было выявлено по профилактическому осмотру, но более трети детей и подростков обратились в различные медицинские учреждения с осложненными и запущенными процессами (33,5%).

Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями больных с ТБ МЛУ явились железодефицитная анемия (67,6%), хронические неспецифические заболевания органов дыхания (35%), пиелонефрит (21,2%), аллергические дерматиты (14,0%), а также токсический гепатит (8,0%).

При рентгенологическом исследовании у детей и подростков основной группы в 82,5% (99) случаев были обнаружены полости распада, у впервые выявленных больных в 52,1% случаев (61) ($p < 0,05$). Бактериоскопическое и бактериологическое исследование мокроты, мазков из зева или промывных вод бронхов на МБТ проводилось в 100,0% случаев в обеих группах исследуемых.

Анализ бактериологического исследования патологического материала выявил, что среди больных основной группы, бактериовыделителей было 95 (79,2%) больных. Методом бактериологического посева, МБТ были выявлены еще у 25 (20,8%) больных основной группы. Лекарственная резистентность у больных МЛУ ТБ к препаратам основного ряда была определена к одному (S) у 2 (1,7%) больных. К двум препаратам (HS) и к трем препаратам (HSE) – по 4 случая (3,3% соответственно), к (HRS) и к пяти (HRSEZ) по 9 (7,5%) случаев соответственно. К 4 (HRSE) препаратам устойчивость установлена у 92 (76,7%) детей и подростков.

Таким образом, мультирезистентность была определена у 110 (91,7%) больных детей и подростков, из них устойчивость высокой степени градации к противотуберкулезным препаратам основного ряда к H в дозе 1 мкг/мл - у 86 (71,7%) больных; к R в дозе 80 мкг/мл - у 15 (12,5%), к S в дозе 50 мкг/мл - у 19 (15,8%), к E в дозе 5 мкг/мл - у 21 (17,5%), к Z в дозе 2000 мкг/мл - у 6 (5,0%) больных (таблица 1).

Таблица 1. Градация лекарственной резистентности МБТ к препаратам основного ряда у больных с ТБ МЛУ

Резистентность МБТ к ПТП основного ряда в мкг/мл											
	H _{0,2}	H ₁	R ₄₀	R ₈₀	S ₅	S ₁₀	S ₅₀	E ₂	E ₅	Z ₁₀₀₀	Z ₂₀₀₀
Абс.ч	31	86	93	15	10	90	19	74	21	4	6
%	25,8	71,7	77,5	12,5	8,3	75,0	15,8	61,7	17,5	3,3	5,0
Итого	117(97,5%)	108(89,7%)	119 (99,2%)					95(79,2%)		10 (7,5%)	

Мультирезистентность была определена у 91,7% больных, высокая степень устойчивости МБТ была определена у 91,8% больных к различным препаратам основного ряда. Наибольшую частоту лекарственной устойчивости из препаратов основного ряда дети и подростки имели к инъекционному препарату стрептомицину – в 119 (99,2%) случаях, на втором и третьем месте находились наиболее эффективные изониазид (H) и рифампицин

(R) (97,5% и 89,7% соответственно), затем – этамбутол (E) и пиразинамид (Z) (79,2% и 7,5% соответственно).

Помимо лекарственной устойчивости к препаратам основного ряда, исследуемый контингент имел лекарственную резистентность также и к препаратам резервного ряда (таблица 2).

Таблица 2. Градация лекарственной резистентности МБТ к препаратам резервного ряда у больных с ТБ МЛУ

Резистентность МБТ к ПТП резервного ряда в мкг/мл											
	Cm ₂₀	Cm ₄₀	Amik ₂₀	Amik ₃₀	Pt ₃₀	Pt ₅₀	Cs ₃₀	Cs ₅₀	Km ₁₀	Of ₂	Of ₅
Абс.ч	20	17	6	22	53	53	3	9	9	9	6
%	16,7	14,2	5,0	18,3	44,2	44,2	2,5	7,5	7,5	7,5	5,0
Итого	37(30,8%)		28 (23,3%)		106 (88,3%)		12 (10,0%)		9 (7,5%)		15 (12,5%)

Из таблицы 2, видно, что в основном определялась лекарственная резистентность из препаратов резервного ряда к протионамиду (Pt) в 88,3% случаев, причем в равной степени с низкой и высокой степенью устойчивости. Затем к инъекционному препарату капреомицину (Cm) - в 30,8%, офлоксацину (Of) - в 12,5%, амикацину (Amik) - в 23,3% и менее всего определялась лекарственная резистентность к циклосерину (Cs) и канамицину – в 10,0% и 7,5% случаев соответственно. По определению ВОЗ, для возникновения суперрезистентного туберкулеза достаточно иметь лекарственную устойчивость МБТ к двум основным лекарственным препаратам H и R, фторхинолонам и к одному из инъекционных препаратов резервного ряда.

Из данного исследования явствует, что более половины (54,1%) случаев заболевания среди детей и подростков с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза имели помимо резистентности к препаратам основного ряда еще и устойчивость к инъекционному препарату. Выявлялась устойчивость также и к фторхинолонам у 12,5% больных, то есть среди контингентов детей и подростков уже имели место случаи суперрезистентного туберкулеза. В нашем исследовании больных с широкой лекарственной устойчивостью оказалось (ШЛУ) 7 (5,8%).

Первичная лекарственная устойчивость была определена у 71 (59,2%) больных основной группы, вторичная у 53 (44,2%), из чего можно заключить, что больные, госпитализированные в стационар, в основном были первично заражены лекарственно-устойчивыми штаммами МБТ, и своевременная изоляция таких детей из очагов могла предотвратить их заражение.

При анализе частоты выявления МБТ у больных контрольной группы с впервые выявленным туберкулезом установлено, что из 117 впервые выявленных детей и подростков лишь 21 (17,9%) больной выделял МБТ методом бактериоскопии, а методом бактериологического посева все 117 больных.

В этой группе больных также определялась лекарственная резистентность к препаратам основного ряда. Первичная лекарственная устойчивость была определена у 20 (17,1%) больных. Из них к H - у 13 (11,1%), к R - у 5 (4,3%), к E - у 5 (4,3%), к S - у 15 (12,8%), к Z - у 2 (1,7%). У этих же больных в 4 (3,4%) случаях выявили лекарственную устойчивость к препаратам резервного ряда – этионамиду и капреомицину в 2 (1,7%)

случаях. По всей видимости, эти больные были изначально заражены лекарственно-устойчивыми штаммами МБТ.

У больных с впервые выявленным туберкулезным процессом в 17,1% (20) случаев определялась первичная лекарственная устойчивость МБТ к препаратам основного ряда, а также в 3,4% (4) случаях и к препаратам резервного ряда.

Для изучения влияния лекарственной устойчивости на клиническое течение туберкулезного процесса у детей и подростков была проанализирована клиническая структура и особенность течения туберкулеза у больных обеих групп, в зависимости от степени градации и количества устойчивости к препаратам резервного ряда.

До установления у детей и подростков основной группы лекарственной резистентности МБТ к ПТП клиническая структура в 87 (72,5%) случаях была представлена инфильтративным туберкулезом легких, в 18 (15,0%) - первичным туберкулезным комплексом, в 6 (5,0%) - туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов в фазе инфильтрации. По 3 (2,5%) случая диагностированы были диссеминированный, милиарный и очаговый туберкулез легких.

Заключение. Таким образом, на современном этапе у впервые выявленных больных, методом профилактического осмотра выявляются распространенные и склонные к деструкции легочной ткани туберкулезные процессы. У большинство заболевших туберкулезом органов дыхания подростков (58,5%) не были ревакцинированы БЦЖ, а дети раннего возраста (28,2%) контрольной группы не были вакцинированы БЦЖ, что способствовало инфицированию и дальнейшему развитию заболевания.

Главным фактором, способствующим развитию лекарственно устойчивой формы туберкулеза у детей, является наличие контакта с туберкулезным больным, выделяющим лекарственно устойчивые штаммы МБТ.

Мультирезистентность была определена у 91,7% больных с ТБ МЛУ. Из препаратов резервного ряда определена лекарственная устойчивость к протионамиду (Pt) в 88,3% случаев, к инъекционному препарату капреомицину (Cm) - в 43,3%, офлоксацину (Of) - в 12,5%, амикацину (Amik) - в 23,3% и менее всего определялась лекарственная резистентность к циклосерину (Cs) и канамицину – в 10,0% и 7,5% случаев соответственно. В нашем исследовании больных с широкой лекарственной устойчивостью оказалось 7 (5,8%).

Среди больных контрольной группы также имелась лекарственная резистентность к препаратам основного ряда. Первичная лекарственная устойчивость была определена у 17,1% больных. У этих же больных в 3,4% случаях определили лекарственную устойчивость к препаратам резервного ряда – этионамиду и капреомицину в 1,7% случаев. По всей видимости, эти больные были изначально заражены лекарственно-устойчивыми штаммами МБТ.

Наряду с тесным контактом с больными бактериовыделителями имел место неблагоприятный социальный фактор больных и несостоятельность противотуберкулезного иммунитета у 79,4%, которые в свою очередь явились причиной развития заболевания. Полученные результаты указывают о необходимости повышения эффективности профилактических мероприятий по вакцинации и ревакцинации, проведении химиопрофилактики и санитарной профилактики в очагах туберкулезной инфекции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова В. А. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания у детей // Мед. альянс. –2015. – № 3. – С. 10-23.
2. Аксенова В.А., Клевно Н.И., Кавтарашвили С.М., Казаков А.В., Пахлавонова А.Д. Очаг туберкулезной инфекции как риск развития у детей туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Туберкулез и болезни легких. 2018;96(1):11-17.
3. Король О.И. Туберкулез у детей и возможности его предупреждения// Туберкулез, проблемы диагностики лечения и профилактики: Труды Всерос.науч.-практ. Конф.-СПб, 2003.- С. 100-103.
4. Мадасова В. Г. Лекарственно-устойчивый туберкулез у детей (причины возникновения, особенности клинических проявлений и течения): Дис. ... канд. мед. наук. - М., 2010.
5. Писаренко Н. К., Кульчицкая С. С. Диагностика туберкулеза у детей в республике Молдова: трудности и упущения //Актуальные проблемы туберкулеза: материалы VIII межрегиональной научно-практической и учебно-методической конференции с международным участием / под общ. ред. А. В. Асеева. —2019. — С.102-103.
6. Руководство по ведению пациентов с латентной туберкулезной инфекцией. WHO/HTM/TB/2015.01//www.who.int/tb.
7. Эпидемиологические аспекты детско-подростковой заболеваемости туберкулезом в Республике Казахстан: - Монография.- Бекембаева Г. С., Абилдаев Т.Ш., Хауадамова Г.Т.- Алматы, 2012- 169с.
8. Яровая Ю. А. Динамика пробы Манту с 2ТЕ и пробы Диаскинтест на фоне превентивного лечения у детей из очагов туберкулеза //Актуальные проблемы туберкулеза: Материалы VIII межрегиональной научно-практической и учебно-методической конференции с международным участием / под общ. ред. А. В. Асеева. —2019. — С.164-168. —Текст: электронный.—URL: www.repo.tvergma.ru.